

Fatores de risco de mortalidade para micro e pequenas empresas: uma revisão sistemática da literatura após o impacto da pandemia COVID-19

Mortality risk factors for micro and small enterprises: a systematic literature review after the impact of the COVID-19

Bruna Machado Gomes de Almeida¹ Cláudio Sonáglio Albano¹

¹ Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA, Santana do Livramento – RS, Brasil

RESUMO

O empreendedorismo desempenha um papel crucial na economia global, com as MPEs representando uma parte significativa desse ecossistema empreendedor. No entanto, essas empresas enfrentam uma série de desafios que podem comprometer sua sobrevivência e crescimento, especialmente diante das incertezas alavancadas pela pandemia. Este trabalho teve como objetivo atualizar os fatores de risco identificados por Garcia et al. (2022) para a mortalidade em Micro e Pequenas Empresas (MPEs). A pesquisa foi realizada através de uma revisão sistemática da literatura em bases de dados como Web of Science, Scopus, Science Direct e Taylor e Francis. Os resultados revelaram fatores de risco atualizados que afetam a sobrevivência das MPEs, incluindo problemas relacionados ao empreendedorismo, gestão inadequada, falta de inovação, desafios pela pandemia e influências externas do cenário global. Esses resultados fornecem uma compreensão mais aprofundada desses riscos, destacando a necessidade de abordagens estratégicas e adaptativas para promover a continuidade e o desenvolvimento sustentável das MPEs em meio aos desafios alavancados pela pandemia de COVID-19.

Palavras-chave: Empreendedorismo, fatores de risco, mortalidade empresarial, COVID-19.

ABSTRACT

Entrepreneurship plays a crucial role in the global economy, with MSEs representing a significant part of this entrepreneurial ecosystem. However, these companies face a series of challenges that could compromise their survival and growth, especially given the uncertainties caused by the pandemic. This work aimed to update the risk factors identified by Garcia et al. (2022) for mortality in Micro and Small Enterprises (MSEs). The research was carried out through a systematic review of the literature in databases such as Web of Science, Scopus, Science Direct and Taylor and Francis. The results revealed updated risk factors that affect the survival of MSEs, including problems related to entrepreneurship, inadequate management, lack of innovation, challenges due to the pandemic and external influences from the global scenario. These results provide a deeper understanding of these risks, highlighting the need for strategic and adaptive approaches to promote the continuity and sustainable development of MSEs amid the challenges leveraged by the COVID-19 pandemic

Key words: Entrepreneurship, risk factors, business mortality, COVID-19.

Autor correspondente. CSA. Av. Maria Anunciação Gomes de Godoy, 1650 – Bairro Malafaia. 96413-170 - Bagé, RS, Brasil

E-mail: claudioalbano@unipampa.edu.br

Recebido: Março de 2025

Aceito: Abril de 2025

GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO ISSN 2595-5861

© Faculdade Metropolitana.

INTRODUÇÃO

O empreendedorismo é um tema cada vez mais relevante, não só por sua importância no desenvolvimento econômico, mas também por sua capacidade de gerar soluções inovadoras e transformar a realidade social. Como apontado por Dornelas (2015), empreendedorismo é a habilidade de identificar oportunidades, gerar ideias, planejar estrategicamente e transformar essas ideias em ação por meio da criação de novos empreendimentos ou da renovação de empreendimentos já existentes, com o objetivo de gerar valor e riqueza.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2022), é o empreendedor, o agente de transformação e desenvolvimento econômico, capaz de criar e desenvolver novos negócios, gerar empregos e contribuir para o crescimento do país.

Para o SEBRAE (2022), o empreendedor deve ter algumas características fundamentais, como a capacidade de identificar oportunidades, tomar decisões, ter visão estratégica, ser persistente, assumir riscos calculados, saber negociar e liderar equipes. Além disso, é fundamental que o empreendedor esteja sempre atualizado e se mantenha em constante aprendizado para se adaptar às mudanças do mercado e às novas tecnologias.

Segundo Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2022), os empreendedores são responsáveis por criar novos negócios e, conseqüentemente, gerar novos empregos. São frequentemente inovadores, buscando criar novos produtos e serviços que atendam às necessidades do mercado. Isso pode levar a avanços tecnológicos e ao aumento da produtividade, o que pode contribuir para o desenvolvimento econômico de longo prazo.

O empreendedorismo e os empreendedores possuem estreita relação com as Micro e Pequenas Empresas (MPEs). As MPEs são consideradas o motor do desenvolvimento econômico de muitos países, principalmente nos países em desenvolvimento. O empreendedorismo é um fator importante para o surgimento e crescimento das MPEs, e

pode ser visto como uma forma de os indivíduos explorarem oportunidades para criar negócios bem-sucedidos. (SOUZA et al., 2019)

De acordo com SEBRAE (2022), os empreendedores estando à frente das MPEs já representam 99% do total das empresas privadas do Brasil, respondem por 72% dos empregos gerados e 30% do Produto Interno Bruto (PIB). Esses números ultrapassam as fronteiras do país, sendo mais de 53% das empresas brasileiras exportadoras enquadradas no padrão de micro e pequeno negócio. Essas empresas negociaram US\$ 8 bilhões em vendas para o mercado externo, que representaram 12% das exportações nacionais, segundo dados da Agência de Promoção de Exportações do Brasil em 2021 (APEXBRASIL, 2022).

Embora a importância das MPEs para a economia do país, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL 2022), pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil 2023) em parceria com SEBRAE revelou as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores e apontou que para 38% das MPEs de todas as capitais do país o aumento dos preços e do custo da matéria-prima é o principal desafio de crescimento. Outros entraves apontados foram o alto custo para contratar funcionários, excesso de burocracia e alta carga tributária.

Estudo realizado por Garcia et al. (2022) identificou 36 fatores de risco de mortalidade para as MPEs. Estes fatores foram classificados em 5 dimensões: Empreendedor, Gestão, Inovação, Clientes e Fatores Externos. Os fatores de risco que mais se destacaram foram: a competência e habilidades gerenciais do empreendedor, problemas de gestão econômica e financeira, falta de inovação no desenvolvimento de produtos, serviços e processos, localização inadequada e forças disruptivas externas. O trabalho contribui para o entendimento dos fatores que mais impactam a mortalidade de MPEs e pode auxiliar na elaboração de estratégias de gestão mais eficazes.

A esse contexto, somou-se o impacto da pandemia de COVID-19. A fim de conter a proliferação do vírus, países em todo o mundo implementaram medidas rigorosas, como o fechamento de fronteiras e o isolamento social. (BELIZÁRIO et al, 2020).

No Brasil, a pandemia se intensificou a partir de fevereiro de 2020. Em resposta à crise sanitária, o governo federal decretou a Lei nº 13.979/20 no dia 6 de fevereiro. Essa lei determinou medidas como o isolamento social e a quarentena, restringindo o funcionamento de atividades não essenciais. Apenas serviços públicos e estabelecimentos que fornecem produtos básicos, como supermercados, farmácias e padarias, permaneceram em operação.

O Sebrae (2020) identificou, em pesquisa, que cerca de 10,1 milhões de empresas pararam de funcionar temporariamente, sendo 2,1 por decisão da empresa e 8 milhões por determinação de governo. Em entrevista elaborada pelo Sebrae, foi relatado que 4,2 milhões de empresas estão em situação financeira ruim, 8,4 em situação razoável e 4,6 estão com boa situação financeira na visão dos empresários. Porém, os dados mostram também que mesmo antes da crise a maioria das empresas não se encontrava com boa saúde financeira decorrentes de razões e fatores que antecedem à crise.

Este trabalho teve como objetivo atualizar os fatores de risco identificados por Garcia et al. (2022) para a mortalidade em Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Em especial, por que o trabalho de Garcia et. al. (2022), identificou os fatores de risco antes e no começo da pandemia de COVID19. Na revisão realizada no atual trabalho, tem-se a perspectiva de identificar os fatores de risco após o encerramento da pandemia. Segundo o relatório da GEM (2022), o número de empreendedores brasileiros à frente de um negócio vem aumentando, o que evidencia a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre os desafios enfrentados por essas empresas. Assim, este estudo visa contribuir para o entendimento e a mitigação dos

riscos que ameaçam a sustentabilidade das MPEs no contexto econômico atual.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O empreendedorismo tem sido um tema amplamente estudado devido ao aumento do número de empresas e à crescente contribuição das novas empresas para o Produto Interno Bruto (PIB) (PAGOTTO, 2023). Para Cordeiro de Souza (2023) o empreendedorismo é uma revolução silenciosa que terá um impacto ainda maior no século XXI do que a revolução industrial teve no século XX. Ainda para o autor, essa perspectiva ressalta a importância do empreendedorismo como motor de transformação e inovação. O empreendedorismo também é visto como um protagonismo social, rompendo com as dependências tradicionais e gerando desenvolvimento por meio da cooperação.

Além disso, é fundamental compreender o empreendedorismo como um resultado de um processo abrangente de desenvolvimento econômico, social e cultural, incentivando a cooperação entre empreendedores em vez de focar apenas em ações isoladas. (SANTOS et al. 2023). Essas abordagens destacam o crescente interesse e reconhecimento do empreendedorismo como uma força impulsionadora da economia e do progresso social, ressaltando a importância da colaboração e do desenvolvimento de um ambiente favorável para o sucesso dos empreendedores.

De acordo com Mills (2018), o empreendedorismo no Brasil é visto como uma oportunidade única para a criação de negócios inovadores e para a transformação do país. O autor ressalta a importância de empreendedores dispostos a assumir riscos, investir em ideias e transformá-las em realidade. Além disso, o empreendedorismo vai além do reconhecimento de oportunidades para criar algo novo. Como mencionado por Baron e Shane (2008), envolve o reconhecimento de oportunidades para o desenvolvimento de novos mercados, a utilização de matérias-primas inovadoras ou a criação de novos meios de produção.

Sendo assim, o empreendedorismo tem-se demonstrado importante para todos os setores, para pequenas ou grandes organizações, todos cooperam para o crescimento econômico e social do país (QIAN; HAYNES, 2014).

De acordo com o Relatório GEM (2022), o empreendedorismo no Brasil apresentou variações em diferentes aspectos entre 2020 e 2021. A taxa de empreendedores estabelecidos cresceu 1,2 pontos percentuais, chegando a 9,9%. Isso significa que aproximadamente 14 milhões de adultos estão envolvidos na gestão de negócios estabelecidos há mais de 3,5 anos.

Por outro lado, a taxa de Empreendedorismo Inicial, que indica a criação de novos negócios, sofreu uma queda de 2,4 pontos percentuais, atingindo 21%. Isso revela que menos pessoas estão iniciando novos empreendimentos. O Empreendedorismo Nascente, representa a parcela da população que está no estágio inicial de criação de negócios, manteve-se estável em relação ao ano de 2020, registrando a taxa recorde de 10,2% em 2021. O Empreendedorismo Novo, que evidencia a criação de negócios completamente novos, teve uma redução de 13,4% para 11%, de 2020 para 2021, indicando uma diminuição na criação de empreendimentos inovadores. Isso indica uma diminuição na criação de empreendimentos inovadores.

No mesmo contexto, a taxa de Empreendedorismo por Necessidade também apresentou uma queda, passando de 50,4% para 48,9%. No entanto, ainda é a terceira maior taxa da série histórica, indicando que um número significativo de empreendedores está motivado por necessidades econômicas. Por outro lado, o Empreendedorismo por Oportunidade registrou um crescimento notável de 10 pontos percentuais, alcançando 76% em 2021. Isso indica que um grande número de empreendedores identificou oportunidades de negócios e decidiu explorá-las. Para GEM (2022), essas mudanças nas taxas de empreendedorismo revelam as dinâmicas e condições econômicas do país durante o período analisado.

Junto aos conceitos de empreendedorismo, encontram-se os empreendedores, que segundo a definição de Dornelas (2015), são aqueles que identificam oportunidades, mobilizam recursos e assumem os riscos necessários para transformar ideias em realidades empresariais. No entanto, diversos fatores podem influenciar o perfil dos empreendedores, como idade, gênero, nível educacional, experiência profissional e motivação.

As MPEs são uma categoria de empresas no Brasil que se enquadram em critérios específicos de porte e faturamento. O conceito de MPEs é definido pela Lei Complementar nº 123/2006, conhecida como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Essa legislação tem como objetivo promover o desenvolvimento e fortalecimento das MPEs, facilitando sua formalização, reduzindo a carga tributária e simplificando o cumprimento de obrigações legais, a lei define as MPEs como empresas que se enquadram em determinados limites de receita bruta anual, que podem variar de acordo com o setor de atividade.

As características que definem uma MPE, segundo o SEBRAE (2022), são baseadas em critérios relacionados ao porte e ao faturamento anual, variando de acordo com cada categoria. O Microempreendedor Individual (MEI) possui faturamento anual limitado a R\$ 81.000,00 e permite apenas um funcionário contratado. A Microempresa (ME) possui faturamento anual igual ou inferior a R\$ 360.000,00 e pode ter mais de um funcionário. Já a Pequena Empresa (PE) tem faturamento anual entre R\$ 360.000,00 e R\$ 4.800.000,00, podendo ter mais funcionários e uma estrutura organizacional mais complexa.

Para Dornelas (2015) as MPEs são um importante vetor do empreendedorismo, permitindo que os indivíduos coloquem suas ideias em prática e se tornem empreendedores bem-sucedidos. Estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2017), intitulado "Promovendo o Empreendedorismo e o Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas em Regiões e Cidades",

destaca que as MPEs muitas vezes são gerenciadas por empreendedores locais que possuem forte conexão com a comunidade e que essas empresas podem ser importantes agentes de inovação, geração de empregos e desenvolvimento local. O estudo também ressalta que as MPEs podem contribuir para a diversificação econômica das regiões, reduzindo a dependência de setores específicos e aumentando a resiliência das economias locais diante de choques externos.

Assim, as MPEs desempenham um papel crucial na economia de muitos países, sendo reconhecidas como uma fonte significativa de emprego e inovação (SEBRAE, 2022). As MPEs apresentam características distintas, como flexibilidade, capacidade de adaptação rápida às mudanças do mercado, proximidade com os clientes e facilidade de inovação, o que as torna de extrema importância para a economia brasileira, conforme destacado pelo SEBRAE (2022). Além disso, as MPEs são conhecidas por sua agilidade, capacidade inovadora e habilidade de se ajustar prontamente às transformações do mercado (Mills, 2018).

Dornelas (2015) destaca o papel das MPEs na redução do desemprego e da informalidade ao oferecerem oportunidades de trabalho para jovens, mulheres e pessoas com baixa qualificação, contribuindo para a inclusão social e a distribuição de renda. Ainda segundo o autor, as MPEs também contribuem para a competitividade do mercado, ao oferecer produtos e serviços diferenciados e inovadores, além de fomentar a concorrência entre as empresas. A inovação é um fator importante para o crescimento e a sobrevivência das MPEs, permitindo que elas atendam melhor às necessidades dos clientes e se adaptem às mudanças do mercado.

Se por um lado, as MPEs são uma importante fonte de emprego e inovação, e têm um papel significativo na economia brasileira, como mencionado por Silva (2021), por outro lado, as micro e pequenas empresas (MPEs) enfrentam desafios significativos em relação à sustentabilidade, de acordo com Lukiyanto e Wijayaningtyas (2020). Alguns dos principais

problemas enfrentados pelas MPEs incluem: dificuldades no acesso a crédito e financiamento, alta carga tributária e burocracia, falta de planejamento estratégico e gestão inadequada, falta de capacitação e qualificação da mão de obra, concorrência desleal e falta de inovação, entre outros (BALDINI et al., 2021; CARVALHO et al., 2020; GOMES et al., 2021; SOARES et al., 2020).

Para Oliveira et al. (2020), os fatores de risco são elementos que podem afetar negativamente a sobrevivência e o desempenho MPEs. Esses fatores podem estar relacionados tanto ao ambiente externo à empresa, como a concorrência, a instabilidade econômica e a falta de apoio governamental, quanto ao ambiente interno, como a falta de capacitação e a gestão ineficiente. (OLIVEIRA et al., 2020)

Para enfrentar esses desafios, é fundamental que as MPEs adotem estratégias adequadas de gestão e inovação, busquem parcerias e alianças estratégicas, invistam em capacitação e qualificação da mão de obra, e contem com o apoio de políticas públicas que facilitem o acesso a crédito e reduzam a burocracia e a carga tributária (BALDINI et al., 2021; CARVALHO ET AL., 2020; GOMES et al., 2021; SOARES ET AL., 2020).

Garcia et al. (2022) conclui que a mortalidade empresarial das MPEs é um problema complexo e multifacetado que envolve uma série de fatores críticos de risco inter-relacionados. Portanto, é necessário adotar abordagens integradas e estratégicas para reduzir esses riscos e promover a sobrevivência e o crescimento das MPEs.

Diante desta série de desafios enfrentados pelas empresas, a pandemia de COVID-19, nomeada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), emerge como uma preocupação adicional. Independentemente dos esforços dos economistas para abordar os problemas econômicos, é inegável a importância de seguir as orientações das políticas de saúde pública, dadas a gravidade da situação pandêmica e a ausência de uma vacina para a COVID-19 (FERGUSON et al., 2020). Essas medidas incluíram a implementação de

quarentenas e distanciamento social, muitas vezes resultando em lockdown total ou parcial. No entanto, as consequências econômicas, sociais e políticas associadas à "mortalidade empresarial e ao desemprego" e à pressão sobre as finanças governamentais geraram conflitos adicionais, especialmente quando se considera a necessidade de retomar as atividades econômicas em meio à persistência da gravidade da pandemia. (BARRO et al. 2020)

Os impactos adversos da crise desencadeada pelo coronavírus foram amplamente sentidos no cenário mundial. Esses efeitos negativos se manifestam de forma imediata no curto prazo, causando desafios significativos no abastecimento microeconômico de uma logística internacional nas cadeias globais de produção e consumo. Além disso, ocorreram potenciais transbordamentos macroeconômicos, resultando em tendências negativas no crescimento econômico internacional. (SENHORAS, 2020). Karnal (2020) conclui que esses impactos, provocados pela COVID-19, modificaram profundamente o modus operandi da sociedade em todos os âmbitos e, por essa razão, torna-se fundamental fazer uma profunda reflexão sobre os desafios que precisarão ser enfrentados pós pandemia.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa científica é um processo dinâmico e contínuo que se baseia na análise e na síntese do conhecimento existente para avançar em direção a novas descobertas. No campo das Ciências Sociais, a constante evolução do conhecimento torna imperativo o exame criterioso e abrangente das evidências disponíveis para entender melhor um determinado fenômeno. Neste contexto, as revisões sistemáticas de literatura desempenham um papel crucial na consolidação e na avaliação crítica das informações disponíveis, permitindo identificar lacunas, resolver controvérsias e oferecer direcionamentos para pesquisas futuras. (BRIZOLA, J., & FANTIN, N., 2017)

De acordo com Petticrew e Roberts (2006), a realização de uma revisão sistemática de literatura na área das ciências sociais requer a adoção de procedimentos para minimizar o viés e maximizar a validade da revisão.

A revisão sistemática da literatura, inicialmente suportada pelos resultados do trabalho de Garcia et al. (2022), sobre a mortalidade em Micro e Pequenas Empresas (MPEs), na busca de ampliar o escopo do conhecimento disponível, especialmente considerando o período de fevereiro de 2021 até novembro de 2023 e identificar se surgiram novos fatores de risco durante esse intervalo de tempo. A intenção é integrar esses novos elementos aos resultados obtidos na pesquisa de Garcia et al. (2022), proporcionando uma compreensão mais abrangente e atualizada dos desafios enfrentados pelas MPEs em meio às condições econômicas e sociais alteradas pela pandemia.

As bases de dados consultadas foram: Web of Science, Scopus, Science Direct e Taylor e Francis, foram pesquisados termos relacionados à mortalidade empresarial e micro e pequena empresa, e as palavras-chave foram combinadas da seguinte forma: micro and small enterprise, MSB, SME, mortality of enterprise, closing of business and company bankruptcy.

Sobre as bases de dados consultadas, a Web of Science foi selecionada devido à sua reputação como a maior base de dados científicos global, incluindo os periódicos mais influentes em suas áreas. A Scopus e a Taylor and Francis foram escolhidas por fornecerem informações acadêmicas abrangentes e multidisciplinares, enquanto a Science Direct foi incorporada por sua cobertura nas áreas de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas.

Para apresentação dos resultados foi utilizada como base a classificação dos fatores de risco em cinco dimensões-chaves sugeridos por Garcia et al. (2022): Empreendedor, Gestão, Inovação, Clientes e Fatores externos, podendo ser acrescentado nova(s) dimensões se fosse considerado necessário.

A pesquisa abrangeu os seguintes filtros:
(a) estudos sobre fatores críticos de risco de

mortalidade em MPE; (b) tipo de documento, para o qual foram selecionados somente artigos científicos, (b) idiomas de publicação, sendo considerados artigos em inglês e (c) o período, que abrangeu de fevereiro 2021 a novembro de 2023. As combinações de palavras-chaves pesquisadas foram: *micro and small enterprise*, *MSB*, *SME*, *mortality of enterprise*, *closing of business and company bankruptcy*. Exemplo da combinação das palavras-chaves pesquisadas nas bases de dados: (*"micro and small enterprise"*) OR (*"MSEs"*) OR (*"SMEs"*) AND (*"premature* mortality* of enterprise"*) AND (*"closing* of business"*) AND (*"company* bankruptcy"*). Vale ressaltar que os filtros não incluíram a string "COVID-19" para não influenciar os resultados, visto que o impacto da COVID-19 deveria aparecer em novos fatores de riscos identificados no período.

Crítérios de inclusão e exclusão de artigos

Foi utilizado o Protocolo de Revisões Sistemáticas e Meta-análises (PRISMA) (Figura 1), que tem por finalidade melhorar o relato e a avaliação de revisões sistemáticas em determinada área, tornando-a completa e transparente (Moher et al., 2009).

Este protocolo foi estruturado em quatro estágios: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão.

Na identificação foram investigados os estudos relevantes, totalizando 321 (trezentos e vinte um) artigos, sendo 129 (cento e vinte e nove) na base de dados Scopus, 13 (treze) na Web of Science, 0 (zero) na Science Direct, sendo que nesta base de dados, não é possível utilizar o caractere asterisco (*). Foi realizada Figura 1: Protocolo PRISMA.

uma busca sem o asterisco e encontrados diversos artigos, porém eles abordavam assuntos variados que não atendiam a busca e foram desconsiderados, e por fim, 179 na base Taylor & Francis.

Espera-se que essas informações sejam úteis para futuras pesquisas que envolvam o desenvolvimento e a continuidade das MPE, visando a sua sobrevivência no mercado.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

No trabalho de Garcia et. al., (2022) os fatores de risco encontrados, foram separados em 5 categorias: (a) riscos relacionados as características do empreendedor, (b) riscos vinculados a gestão empresarial, (c) riscos associados à falta de inovação no negócio, (d) riscos associados às dificuldades com clientes e (e) riscos decorrentes de fatores externos.

Com relação a primeira categoria (a) riscos relacionados as características do empreendedor, foram observadas menções adicionais relacionadas à 'ausência de liderança para promover o engajamento da equipe', 'centralização excessiva na tomada de decisões' e 'carência de conhecimento organizacional'. Após uma análise aprofundada, esses elementos foram categorizados como integrantes das habilidades e competências de gestão. Vale ressaltar que os seis fatores de risco originais destacados neste estudo permanecem inalterados.

No contexto das habilidades e competências de gestão, é crucial reconhecer que o perfil do empreendedor desempenha um

Fonte: Elaborado pelos autores

papel significativo nos riscos enfrentados por essas empresas. Neste cenário, os desafios adicionais, como a falta de liderança para engajar equipes, a centralização na tomada de decisões e a ausência de conhecimento organizacional, são fatores que se enquadram

no âmbito das habilidades e competências de gestão preexistentes, amplificando a vulnerabilidade das pequenas empresas diante de períodos de letargia.

Conforme destacado por Sanhokwe, H. (2022), empreendedores com baixo ímpeto podem estar propensos à inatividade, indicando que a falta de ação antecede o fracasso em pequenas empresas. Durante períodos de letargia, tais empresas enfrentam a decisão crucial de se transformar em insucesso ou, alternativamente, de se reinventar. A habilidade de regeneração está intrinsecamente vinculada à resiliência da empresa, sendo essencial superar não apenas a inatividade, mas também

os desafios associados à falta de liderança, centralização na tomada de decisões e deficiências no conhecimento organizacional.

A opção por entrar em um estado de dormência pode ser tanto uma escolha voluntária quanto involuntária; enquanto a regeneração demonstra uma intenção estratégica de continuar o negócio. Nesse processo, a necessidade de desenvolver e aprimorar habilidades de liderança, promover uma tomada de decisões mais colaborativa e investir no entendimento profundo do funcionamento interno da organização tornam-se imperativos para garantir não apenas a sobrevivência, mas o crescimento sustentável no ambiente empresarial.

Sendo assim, para a próxima etapa desta pesquisa, permanecem os 6 fatores de risco de mortalidade para MPEs previamente identificados por Garcia et al. (2022), vinculados a categoria Características do Empreendedor.

Já na categoria de Riscos Associados à Gestão Empresarial, inicialmente, identificamos 18 fatores de risco conforme delineado por Garcia et al. (2022). No decorrer desta etapa, foram acrescentados mais quatro fatores, a saber: Ausência de Gerenciamento de Riscos, Obstáculos no Acesso à Informação, Desconhecimento de Recursos Tangíveis e Intangíveis capazes de fortalecer uma vantagem competitiva, e Dificuldades no Desenvolvimento de Competências Internas.

Contudo, esses elementos foram redistribuídos durante o processo de filtragem e organização do trabalho. A Dificuldade de Acesso à Informação foi reclassificada como um fator preexistente de Falhas, Subutilização e Carência de Informações, inserido na mesma categoria. A Falta de Conhecimento sobre Recursos Tangíveis e Intangíveis capazes de fortalecer uma vantagem competitiva foi mais apropriadamente enquadrada na categoria Empreendedor, especificamente em Falta de Conhecimento Técnico. Por fim, as Dificuldades no Desenvolvimento de Competências Internas foram realocadas para a categoria Empreendedor, agrupadas com Habilidades e Competências.

Assim, surge um novo fator de risco: Falta de Gestão de Risco. Este elemento emergiu principalmente devido à pandemia neste período, associado aos desafios políticos, conflitos armados e disputas entre povos.

Conforme destacado por Mendes et al. (2022), a insuficiência de informações não só restringe a habilidade de antecipar cenários, mas também compromete a eficácia na resposta estratégica. Concomitantemente à ausência de informação, restringir a participação dos colaboradores na formulação de estratégias e mudanças representa uma falha significativa. Esta deficiência reflete-se na restrição do acesso à informação interna, na incapacidade de gerar valor econômico e social para a empresa, bem como na insatisfação dos colaboradores. Manifesta-se claramente uma resistência por parte dos gestores em incluir os colaboradores nas decisões financeiras e orçamentais, subestimando assim o valor individual que cada membro da equipe pode agregar.

Na categoria de Riscos Associados à Ausência de Inovação no Negócio, inicialmente, identificaram-se 4 fatores. Entretanto, ao longo dessa análise, foram adicionados, em um primeiro momento, mais cinco novos elementos, a saber: Falta de Capacidade, Habilidade e Motivação dos Proprietários para a Mudança; Falta de Atitude, em que a inércia antecede o fracasso, representando a inatividade das empresas diante das inovações; Ausência de Parcerias Estratégicas para Inovação; Carência de Incentivo Financeiro para Inovação; e Falta de Recursos para Inovação.

Durante o processo de filtragem e organização, o fator "Falta de Capacidade, Habilidade e Motivação dos Proprietários para a Mudança" foi realocado na categoria Empreendedor, dentro do fator preexistente "Características Pessoais". Os demais fatores identificados nesta etapa foram mantidos, elevando o total de fatores de risco relacionados à Inovação de 4, conforme inicialmente identificados por Garcia et al. (2022), para um total de 8 fatores.

A capacidade de inovação das micro e pequenas empresas é afetada por diversos fatores como a disponibilidade de recursos, capacidade, competências e motivação dos proprietários (de Oliveira Sousa et al., 2020). Na Etiópia, as micro e pequenas empresas não conseguiram aumentar a criatividade e a inovação devido aos diferentes desafios que enfrentam. Os desafios que se tornam um obstáculo para as empresas são a falta de informação tecnológica processada, capacidades de formação inadequadas no ensino técnico e profissional, falta de acesso a recursos financeiros e outros, ausência de apoio de consultoria, base infra-estrutural deficiente e políticas governamentais desfavoráveis que enfraquecem suas atividades de inovação (DAKSA ET AL., 2018).

Segundo, Kassa, E.T., Getnet Mirete, T. (2022), dos fatores institucionais examinados, o apoio governamental foi o principal fator que afetou a inovação das empresas na área de estudo. Quando o apoio governamental se torna abrangente, os proprietários das empresas ficam motivados a criar novos produtos e serviços.

Na categoria de Riscos Associados às Dificuldades com Clientes, inicialmente identificamos 4 fatores de risco, e durante a análise identificamos mais um: Dificuldade em Manter Parcerias Estratégicas. Após avaliação, este novo fator foi retido na mesma categoria, resultando em um total de 5 fatores relacionados às dificuldades com clientes.

Na categoria de Riscos Associados às Dificuldades com Clientes, inicialmente identificamos 4 fatores de risco, e durante a análise identificamos mais um: Dificuldade em Manter Parcerias Estratégicas. Após avaliação,

este novo fator foi retido na mesma categoria, resultando em um total de 5 fatores relacionados às dificuldades com clientes.

Por fim, na categoria de Riscos Decorrentes de Fatores Externos, inicialmente contávamos com 4 fatores, e nesta fase identificamos mais dois: Falta de Infraestrutura (internet, estradas, eletricidade) e Burocracia. Ambos esses novos fatores foram retidos, ampliando a categoria associada a fatores externos para seis fatores de risco identificados.

Foram incluídos estudos publicados nos últimos cinco anos e que abordaram especificamente os fatores de risco de mortalidade para MPEs. A análise dos estudos selecionados foi realizada de forma sistemática, identificando os fatores de risco comuns mencionados na literatura. No quadro 01, estão os fatores de riscos adicionados ao estudo de Garcia et al, (2022), em cada categoria.

A análise dos fatores de risco de mortalidade para as MPEs destaca a complexidade e a interconexão desses desafios enfrentados por essas empresas, especialmente em um contexto pós-pandemia de COVID-19. Muitos dos fatores identificados estão inter-relacionados e podem amplificar os efeitos uns dos outros. Por exemplo, uma gestão financeira inadequada pode levar a problemas de mercado, enquanto fatores externos, como crises econômicas, incluindo a própria pandemia de COVID-19, podem agravar ainda mais a situação.

Quadro 01 - Fatores de risco de mortalidade para MPEs resultante da RSL.

Categoria de Risco	Definição	Fatores de risco
Riscos relacionados as características do empreendedor	Refere-se ao perfil do empreendedor, conhecimento técnico, habilidades, competências e experiências.	Perfil
		Características pessoais
		Falta de capacitação e treinamento
		Falta de conhecimento técnico
		Habilidades e competências de gestão
		Falta de experiência em gestão empresarial
Riscos vinculados a gestão empresarial	Representam os problemas de gestão da empresa nas ações do dia a dia.	Problemas na gestão econômica e financeira
		Problemas na gestão contábil
		Falta de orientação jurídica
		Problemas de gerenciamento de vendas
		Problemas de gerenciamento de estoque
		Problemas na gestão logística
		Problemas na gestão de qualidade
		Problemas na gestão de compras
		Problemas na gestão estratégica
		Problemas de gerenciamento de operações
		Problemas na gestão de pessoal
		Problemas na gestão de marketing
		Falta de planejamento estratégico
		Dificuldade de acesso a crédito
		Alta concorrência
		Riscos vinculados à falta de inovação no negócio
Falta de tecnologias		
Falta de políticas e práticas ambientais sustentáveis		
Falta de atitude, onde a dormência precede o fracasso. A inatividade das empresas frente as inovações		
Falta de parcerias estratégicas para inovação		
Falta de incentivo financeiro para inovação		
Falta de Recursos para inovação		
Ausência de responsabilidade social corporativa		
Riscos associados às dificuldades com clientes	Representam as dificuldades das MPE em conquistar e fidelizar clientes	Dificuldade em conquistar novos clientes
		Dificuldades em fidelizar clientes
		Localização inadequada
		Dificuldade em manter parcerias estratégicas
		Falta de adequação e acessibilidade na infraestrutura
Riscos decorrentes de fatores externos	Referem-se aos problemas aos quais o empreendedor não tem controle	Crises econômicas e financeiras
		Carga tributária elevada
		Falta de políticas públicas
		Falta de Infraestrutura (internet, estradas, eletricidade)
		Burocracia

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Conforme pode-se perceber a partir do quadro 01, foram identificados 44 fatores de riscos de mortalidade para MPEs, distribuídos em 5 categorias: (a) riscos relacionados às características do empreendedor, (b) riscos vinculados à gestão empresarial, (c) riscos associados à falta de inovação no negócio, (d) riscos associados às dificuldades com clientes e (e) riscos decorrentes de fatores externos, incluindo os impactos diretos e indiretos da pandemia de COVID-19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo se propôs em atualizar os fatores de risco identificados por Garcia et al. (2022) para a mortalidade em Micro e Pequenas Empresas (MPEs), especialmente considerando o contexto pós-pandemia de COVID-19.

Utilizando critérios de pesquisa e seleção, foram identificados 44 fatores de risco de mortalidade para MPEs, distribuídos em cinco categorias principais: características do empreendedor, gestão empresarial, falta de inovação no negócio, dificuldades com clientes e fatores externos, incluindo os impactos diretos e indiretos da pandemia de COVID-19.

Entre os principais achados, destaca-se a importância do perfil do empreendedor, as habilidades de gestão e a capacidade de inovação como fatores-chave para reduzir os riscos de mortalidade nas MPEs. Além disso, os desafios relacionados à gestão econômica e financeira, acesso a informações estratégicas, desenvolvimento de competências internas e adaptação às mudanças no ambiente de negócios emergiram como áreas críticas que demandam atenção especial.

Esses resultados merecem a atenção de empreendedores, gestores e pesquisadores, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento de estratégias eficazes de apoio às MPEs, especialmente considerando o contexto desafiador da pandemia de COVID-19. Ao reconhecer e enfrentar proativamente os fatores de risco identificados, é possível fortalecer a resiliência e a sustentabilidade dessas empresas, contribuindo para o

crescimento econômico e o desenvolvimento social.

Sendo assim, esta revisão sistemática de literatura ampliou o entendimento sobre os desafios enfrentados pelas MPEs e forneceu uma estrutura abrangente para orientar futuras pesquisas e intervenções destinadas a promover sua sobrevivência e sucesso no mercado competitivo, mesmo diante das incertezas e desafios apresentados pela pandemia de COVID-19. Espera-se que essas informações sejam úteis para o desenvolvimento e a continuidade das MPEs, visando sua adaptação às demandas em constante mudança do ambiente de negócios.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores participaram de todas as etapas de produção do artigo, incluindo a concepção, delineamento, análise e interpretação dos dados, redação, revisão crítica e aprovação final da versão submetida.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

- APEXBRASIL. **Portal da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos**. Disponível em: <http://www.apexbrasil.com.br>. Acesso em: 06 mar 2023.
- BARON, R. A.; SHANE, S. A. **Entrepreneurship: A process perspective**. Cengage Learning, 2008.
- BARRO, Robert J.; URSÚA, José F.; WENG, Joanna. **The coronavirus and the great influenza pandemic: Lessons from the “spanish flu” for the coronavirus’s potential effects on mortality and economic activity**. National Bureau of Economic Research, 2020.
- BELIZÁRIO, Márcia Paloma; DE ALMEIDA, SABRINA RIBEIRO. **O impacto da COVID-19 no índice de mortalidade de micro e pequenas empresas**. 2020.
- BRASIL. (2020, 6 de fevereiro). Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. **Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo**

coronavírus (COVID-19). Diário Oficial da União, Brasília, DF.

BRIZOLA, J., & FANTIN, N. (2017). **Revisão da Literatura e Revisão Sistemática da Literatura.** Revista De Educação Do Vale Do Arinos - RELVA, 3(2).

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (CNDL). Panorama do Comércio, 2022.

CORDEIRO DE SOUZA, Heitor. **O Empreendedorismo e suas principais vertentes teóricas: uma visão crítica.** Revista Estudos e Pesquisas em Administração, [S. l.], 2023.

DORNELAS, J. C. A.. **Empreendedorismo: transformando ideias em negócios.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

FERGUSON, Neil M. et al. **Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand.** 2020. DOI, v. 10, p. 77482, 2020.

GARCIA, F.T. et al. **Mortality Risk Factors in Micro and Small Businesses: Systematic Literature Review and Research.** Agenda Sustainability 14, no. 5: 2725. <https://doi.org/10.3390/su14052725>.

GEM-Brasil 2022. Global Entrepreneurship Monitor: **Empreendedorismo no Brasil. Relatório Executivo.** 2022. Curitiba: IBQP, 2022

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística, 2020

KARNAL, L. **O Mundo Pós-Pandemia: Relações Pessoais.** Entrevista concedida a CNN Brasil Novus Mídia S.A. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pDMAfc1ya1M> Acesso em: 25 março, 2024

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp123.htm. Acesso em 17 de abril de 2023.

LIMA, Abraão Cavalcante et al. **Estudos em Ciências Sociais Aplicadas: Estratégia e Processo.** Decisório–Vol. 2. Editora BAGAI, 2024.

LUKIYANTO, K.; WIJAYANINGTYAS, M. (2020). **Gotong Royong as social capital to overcome micro and small enterprises' capital difficulties.** Heliyon, 6 (9).

MILLS, K.G. **Small Business, Big Opportunity: Debunking the Myths of Entrepreneurship.** John Wiley & Sons, 2018.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). **Entrepreneurship at a Glance 2017.** Paris: OECD Publishing, 2017.

OLIVEIRA, J. C.; QUANDT, C. O.; ALVES, C. E. **Análise das cinco forças de Porter aplicada a micro e pequenas empresas do setor varejista de materiais de construção.** Revista Eletrônica de Administração e Turismo, 2020.

PAGOTTO, D. do P.; BORGES, C. **Pesquisa quantitativa em empreendedorismo e o apoio do software R para análise de dados.** REGEPE Entrepreneurship and Small Business Journal, 2023.

SANTOS, M. S. dos, Santos, D. M. dos., Silva, P. R. C. da ., Oliveira, R. M. de ., Abicht, A. de M. ., & Ceolin, A. C. **Empreendedorismo sênior no Brasil: uma análise do perfil do empreendedor.** 2023.

SEBRAE. **Estatísticas.** Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/estatisticas>. Acesso em 17 de abril de 2023.

SENHORAS, E. M. **Novo Coronavírus e Seus Impactos Econômicos no Mundo.** Boletim de Conjuntura (BOCA), Boa Vista, v. 1, n. 2, p. 39–42, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.3761708. Disponível em:

<https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/174>. Acesso em: 25 mar. 2024.

SOUZA, J. A. de; Teixeira, R. M.; de Carvalho, D. G. C.; de Sousa, R. M. **Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico: Uma Revisão Bibliométrica dos Periódicos da Área.** Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, 2019.

SPC BRASIL. Disponível em: <https://www.spcbrasil.org.br/>. Acesso em 17 de abril de 2023.

COMO CITAR ESSE ARTIGO (ABNT)

ALMEIDA, B. M. G.; ALBANO, C. S. Fatores de risco de mortalidade para micro e pequenas empresas: uma revisão sistemática da literatura após o impacto da pandemia COVID-19. **Revista Gestão, Inovação e Empreendedorismo.** Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p. 1-13, 2024.